

O‘ZBEKISTONDA PROFESSIONAL TA‘LIMNI RIVOJLANTIRISHGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TATBIQ ETISHNING ZAMONAVIY TENDETSIYALARI

Jumanov Alisher Asatillayevich

“TIQXMMI” MTU “Professional ta’lim” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264566>

***Annotatsiya.** Bu maqolani yozilishidan maqsad, bugungi kunda ta’lim tizimida zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlari va professional ta’limni zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirib borishda professional ta’lim o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘rni haqida yoritilib berishdan iborat.*

***Kalit so‘zlar:** Zamonaviy ta’lim, ta’lim tizimi, tafakkur, o‘quv jarayoni, raqamli platformalar, elektron darsliklar, ta’lim resurslar, tendentsiya.*

***Аннотации:** Целью данной статьи является освещение особенностей использования современных цифровых технологий в системе образования на современном этапе, роли преподавателей и студентов профессионального образования в развитии профессионального образования с использованием современных цифровых технологий.*

***Ключевые слова:** Современное образование, система образования, мышление, процесс обучения, цифровые платформы, электронные учебники, образовательные ресурсы, тенденции.*

***Abstract.** The purpose of this article is to shed light on the specific features of the use of modern digital technologies in the education system today and the role of vocational education teachers and students in developing vocational education using modern digital technologies.*

***Keywords:** Modern education, education system, thinking, learning process, digital platforms, electronic textbooks, educational resources, trends.*

Bugungi kunda nafaqat ilmiy jamoatchilik, siyosatchilar, iqtisodchilar, raqamli texnologiyalar mutaxassislari, balki butun jamiyat raqamli texnologiyalar rivojlanishini diqqat bilan kuzatib bormoqda [1]. Haqiqatdan ham ular jadal rivojlanmoqda va asrlar davomida shakllangan ijtimoiy munosabatlar tamoyillarini sezilarli darajada o‘zgartirayotganligining guvohi bo‘lmoqdamiz.

Shuni alohida ta’kidlash kerakki, axborotni qabul qilish, qayta ishlash va tarqatish tezligi bilan bog‘liq raqamli texnologiyalarning so‘zsiz afzalliklari bugungi kunda aniq. Zamonaviy elektron kompyuterlar, ilovalarga ega gadjetlar va boshqa raqamli texnologiyalar inson mehnatini ming martalab tezlashtirishga imkon bermoqda va ba’zi sohalarda uni butunlay yo‘q qilmoqda. Zamonaviy professional ta’lim o‘qituvchisi o‘quv-bilim jarayonining rahbari hisoblanadi. Shu sababdan, professional ta’lim o‘qituvchisi jarayonga to‘g‘ri rahbarlik qilish uchun, chuqur bilimga ega bo‘lishi kerak. Shu bilan birga yuksak kasb mahoratiga ega bo‘lishi lozim. O‘qituvchi ko‘p jihatdan o‘quvchiga o‘rnakdir. Shuning uchun ham u birinchi navbatda bolani o‘ziga jalb eta olishi kerak. Yangilanayotgan professional ta’lim nazariyasi o‘qituvchining shaxsiy sifatлари, kasb mahorati va bilim darajasini diagnostika qilish asoslarini ishlab chiqishi lozim. Tekshirish natijalari asosida professional ta’lim o‘qituvchilarini tayyorlash va qayta tayyorlash va talim amaliyotiga joriy etilishi kechiktirilib bo‘lmaydigan vazifalardan biridir. O‘quvchilarning ta’lim faoliyatini yaxshilashning eng samarali shakli bu- o‘qituvchining

bilimligi va mahoratida. Shu sababli avvalo ta'lim sifatini yaxshilashning yo'li birinchi navbatda kasbini sevuvchi hamda mahoratli o'qituvchi tayyorlashda. O'qituvchi mahoratli bo'lsa, albatta o'quvchilar bilimli va har tomonlama yetuk bo'ladi. Buning uchun avvalo o'qituvchining o'zi har tomonlama barkamol bo'lishi talab etiladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston strategiyasi" kitobida shunday so'zlarni ta'kidlab o'tgan. Jonajon Vatanimiz O'zbekistonni eng rivojlangan davlatlar, qatoriga olib chiqish sharaflari va ayni paytda nihoyatda mas'uliyatli vazifa". Biz rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqishimiz uchun ta'lim tizimiga katta e'tibor qaratilyapdi. Buning dadili sifatida O'zbekiston hududining har bir viloyatida "Prezident maktablari" qurilayotgani.[2]

Respublikamiz oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash, ularning imkoniyatlarini tahlil qilish asosida o'quv jarayonini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash maqsadi qo'yilgan bo'lib, unda raqamli texnologiyalarning ta'lim sohasida nafaqat muhim o'rin egallashi va qanday shaklda joriy etilishi bo'yicha tahlillar amalga oshirildi. Tadqiqot usullari sifatida oliy ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etishga ilmiy asoslangan yondashuvni shakllantirishga tegishli xulosalar tuzishda normativ hujjatlarni, mavjud bo'lgan amaliyotni o'rganish, tizimlashtirish va umumlashtirishdan foydalanildi. Hozirgi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimini yangilash va takomillashtirishga qaratilgan izchil islohotlar olib borilayotgan ekan, bunday islohotlar zamirida rivojlanayotgan ta'limning oldiga ham muhim vazifalarni yuklash tabiiy albatda. Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim berilsa ta'lim oluvchilarga ta'lim olish usullari osonlashmoqda. Bunda esa ta'lim tizimi vositalari ro'lini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Ta'lim beruvchilarga bunday vositalar bilan dars mashg'ulotlar o'tkazish ta'lim sifatini oshirishni ta'minlaydi. Onlayn darslarda raqamli texnologiyalar qo'llanilishi yaxshi samara berishi xammamizga ma'lum. Masalan, televideniya orqali berib borilgan onlayn darslar raqamli ta'lim olishning bir turi deb olsak bo'ladi.

Demak, raqamli ta'limda:

- xohlagan joyida va xohlagan vaqtda ta'lim olish imkoniga ega;
- internetdan axborot olish va undan foydalanish madaniyati shakllanadi;
- ta'lim tizimini yangi bosqichga ko'taradi;
- vaqt va mablag' sarfini keskin kamaytiradi;
- "raqamli dunyo"da yo'qolib qolmaslik va yaxshi ish topishda ustunliklarga ega bo'lishga kabilar.

Raqamli ta'lim tizimini yuksalishiga Wi-Fi zonalar IT parklar ochilishi katta xizmat qiladi. Ta'lim beruvchilarni raqamli texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatini o'stirish va internet orqali turli ochiq kurslar tashkil etish imkoniyati tug'iladi. Bu esa o'z navbatida ta'lim beruvchilarni oz ustida ko'proq ishlashi va raqobat tufayli ta'lim sifatini yanada ortishiga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar nafaqat pedagoglar uchun, balki, o'quvchilar uchun ham qulay bo'lgan tomonlarining mavjudligini ko'rsatishimiz mumkin. Masalan, o'quvchilar o'zlari istagan xolda va xohlagan vaqtda ta'lim olish imkoniga ega bo'ladi. Bundan tashqari ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali biz quyidagi:

birinchidan, pedagog kadrlar yetishmaydigan hududlarda ham o'quvchilarni onlayn yoki masofaviy shaklda ta'lim olishlari;

ikkinchidan, professor-o'qituvchi va o'quvchilarning internet tarmog'idan o'zlari istagan fanga oid ma'lumotlarni olish, izlash, tarqatish va undan foydalanish;

uchinchidan, tizimda raqamli texnologiyalardan foydalanish asosida ta'lim samaradorligini oshirish, vaqt va mablag' sarfini kamaytirish;

to'rtinchidan, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning shunchaki, fanlarni o'zlashtirishlari emas, balki ularning bilimlarni qay darajada o'zlashtirayotganligi va muammoli vaziyatlarga tayyorligi hamda ularda tanqidiy tafakkurni shakllanganligi, shuningdek, o'quvchilarning mustaqil o'z ustida ishlay olish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirish kabi imkoniyatlarga ega bo'lamiz.[3]

Z.K.Bekturova, N.N.Vagapovalarning fikriga ko'ra smart ta'lim muhitini yaratish uchun bir qator muhim faktorlar zaruriy hisoblanadi. Ular jumlasiga: yangi bilim va texnologiyalardan foydalangan holda innovatsion usullar orqali o'rganish; texnologiyalarning yaqinlashuvi, ta'lim sharoitlarini optimallashtirish; individual o'quv maqsadlariga, mavjud bilim va ko'nikmalarga, ijtimoiy muhitga avtomatik moslashish kabilar kiradi [4].

O'qitishning yangi - smart texnologiyalari zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib qoladi. U insoniyatga beqiyos imkoniyatlarni hadya etib, zamon va makon chegaralarini olib tashladi. Smart texnologiyalardan unumli foydalanish nafaqat maktab o'quvchilari, talabalar, katta yoshli o'rganuvchilar, balki kasbiy malaka oshiruvchilarni ham yangi bilimlarga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishi kerak, shunda ular jahon hamjamiyatida muvaffaqiyatli muloqot qila oladilar, barcha talabalarni o'z-o'zini tarbiyalash jarayoniga faol jalb qiladilar.

Raqamli texnologiya talabalarga katta hajmdagi ma'lumotlarga oson kirish imkonini beradi, bu ularga turli fanlar bo'yicha tadqiqot va o'rganishni osonlashtiradi. Shu bilan birgalikda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish talabalarning dunyoqarashini kengaytiradi va bilimlarni tushunarli shaklda olish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Ko'pgina mamlakatlar o'zlarining kelajagi ishonchli qo'llarda bo'lishi uchun o'z ta'lim tizimiga ko'proq sarmoya kiritish juda muhimligini allaqachon tushunib yetgan. Shu sababli raqamli texnologiyalar ta'lim tizimiga yanada qulayliklar olib kelmoqda. Zamonaviy yoshlar uchun o'quv ma'lumotlarini olishlari uchun yangi manbalarning yuzaga kelishi ta'lim sifatini oshirishga hamda uni yanada moslashuvchan bo'lishiga ko'maklashuvchi ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini yaratadi. Bunday imkoniyatlardan foydalanish ta'lim muassasalarining jamiyat va iqtisodiyotdagi nufuzi va ahamiyatini orttirishga olib keladi. Sog'lom raqobatchilik sharoitida zamon bilan hamnafas va yangi raqamli imkoniyatlardan foydalanuvchi oliy o'quv yurtlari boshqalarga nisbatan ustuvorlikka erishishi tabiiy hol.

Ta'lim tizimini raqamlashtirishning eng yaqin istiqbollari uchta hal qiluvchi yo'nalishni o'z ichiga olishi kerak: birinchidan, ta'lim muassasalarini sifatli dasturiy ta'minot bilan jihozlash, ta'lim resurslariga erkin kirishni ta'minlaydigan infratuzilmalarni yaratsih; ikkinchidan, bu talaba va o'qituvchining bilvosita o'zaro munosabatlarini qamrab oluvchi axborot (masofaviy) texnologiyalarini joriy etish; uchinchidan, ta'lim faoliyatini va talabalar va o'qituvchining onlayn o'zaro ta'sirini tashkil etishga imkon beradigan onlayn ta'lim (e-Learning). Albatta raqamlashtirish o'quv va talabalarga qo'yiladigan talablarni o'zgartiradi, rag'batlantiradi, yangi tashkiliy ta'lim tuzilmalarini shakllantirishni talab qiladi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytish mumkinki, oliy ta'limni modernizatsiya qilish muqarrar, chunki u zamon bilan hamnafas bo'lishi kerak. Bu jarayonni innovatsiyalarning ijobiy va salbiy oqibatlarini hisobga olish va ularni an'anaviy ta'lim texnologiyalari bilan uyg'unlashtirgan holda tashkil etish lozim. Zamonaviy inson muhitining ajralmas qismiga aylangan axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida smart ta'lim asta-sekin an'anaviy elektron ta'lim bilan o'rin almashmoqda. Yuqoridagi fikrlarimizdan kelib chiqib xulosa qilib aytish mumkinki, ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish, birinchidan, o'qitishning samaradorligini taminlash, ikkinchidan, dars jarayonlariga oid turli ilyutratsiya, video roliklar, ko'rgazmali

qurollar, tarqatma materiallar tayyorlash, uchinchidan, professor-o‘qituvchi-pedagoglarning multimedia maxsulotlari, kompiyuter texnikasi, Internet vositalaridan foydalanish va ularni dars jarayonida qo‘llash malakalarini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-6108-son Farmoni.
2. SH.M.Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi.
3. Kambarov Nodir Mirzaanvarovich Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, i.f.n. Toshkent, O‘zbekiston. n.kambarov@tsue.uz <https://orcid.org/0009-0002-9848-9168> DOI: https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss4/a33
4. Бектурова З.К., Вагапова Н.Н., Филиал АО НЦПК “Эрлеу” ИПК ПР по г. Астане, г. Астана 3 (2015)
5. Маркова С.М., Наркозиев А.К. Методика исследования содержания профессионального образования // Вестник Мининского университета. 2019. Т. 7, №1. С 2.
6. Вербицкий А.А. Деловая игра как метод активного обучения // «Современная высшая школа». – 2005. – №3. – С. 23-28.
7. Смолкин А.М. Методы активного обучения: Науч.-метод. пособие. – М.: Высшая школа, 1991.
8. Новик М.М. Современные технологии в образовании // Новые знания. – 1999. – № 3. – С. 17–21.